

The Representation Of Crimes In Shokat Siddiqi's Novel "Khuda Ki Basti"

Muhammad Sajad, Anjum Yousaf, Uzma Noreen, Maqsood Ahmad

Article Info

Article History

Received:
March 29, 2021

Accepted:
May 28, 2021

Keywords :

Crimes, Politics, Illegal
Allotements, Landlord
Class, Religious
Hypocrisy, Migration

DOI:

10.5281/zenodo.4895323

Abstract

In Pakistani novel writing, Shokat Siddiqi has a prominent and distinctive place. His novels trace the criminal activities based on social injustice. He has introduced the criminal activities with all his details. He has unveiled the political, social and moral crimes. He has also highlighted the crimes took place during the migration with great interest. He has also highlighted the crimes committed by landlords and elite class. In Urdu novels the presentation of crimes is itself a meaningful subject. In the present article the crimes in the novel Khuda ki Basti written by Shokat Siddiqi is discussed in detail so that a new dimension of his art can be exposed to the readers.

Introduction

The word crime refers to the sin, damping or bish. Crime is a deliberate and illegal act. Intention is necessary for crime. Each and every act which is against the present law of the state considered as crime. There is a difference between crime and cruelty. Every crime may be a cruelty but every cruelty may not be considered as crime. The unending chain of crime had started with the start of mankind. The son of Adam Habel laid the foundation of crime by killing his real brother Qabel due to his jealousy, envied and ego on earth. When peace and justice are in doldrums in the society the crime occurs. When society and state unable to fulfil the mental, physical and moral needs of individuals, the crime take place. Crime also occur due to the mental stress, psychological complexities and unequal distribution of wealth. Every writer is the product of his own society. Therefore, literature and society have a strong bound with each other. A writer writes such stories which he experienced in his life through his sense of insight and keen observation. In different times of Urdu literature, different writers has presented the various aspects of crimes in their novels. Novel Omrao Jaan Ada by Haadi Ruswa, Bhaagh by Abdullah Hussain, Mera Gaon by Ghulam us Saqlain Naqvi, Firdos e Breen by Abdul Haleem Sharur, Zameen by Khadija Mastoor and Raja Gidh by Bano Qudsia are the novels which presents the criminal elements. In the Twentieth century, different Urdu novel writers tried to unvail the criminal acts. Shokat Siddiqi is the celebrated writer among these writers. Shokat Siddiqi has experienced the disorder and violence in the new born state of Pakistan with his own eyes. His novels shows socio political insight and purposefulness. He has introduced a new variety of literature by exposing the criminal activities.

شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی ۱۹۵۸ء میں شائع ہوا خدا کی بستی مصنف کا نمائندہ ناول ہے۔ اس ناول کے دنیا کی مختلف زبانوں میں تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ اس ناول میں مصنف نے نوزائیدہ پاکستانی معاشرے میں موجود سماجی تضادات، معاشرتی ناہمواریوں، سماجی و سیاسی جرائم، مذہبی استحصال، اقدار کی شکست و ریخت اور انسان نما بھیڑیوں کے ہاتھوں انسانیت کی تذلیل کی بہترین عکاسی کی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت اور فوراً بعد ہر طرف خود غرضی اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ جرائم پیشہ لوگ اس نوزائیدہ ریاست کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی کوششوں میں پیش پیش تھے۔ شوکت صدیقی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ابتدائی دور میں جہاں وہ رہتے تھے وہاں ان کے ارد گرد ایسے لوگ رہتے تھے جو مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ شوکت صدیقی نے ان لوگوں کی زندگیوں کا مشاہدہ بڑے قریب سے کیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا، اسے اپنی تحریر میں من و عن پیش کر دیا۔

Shokat Siddiqi's novel 'Khuda ki Basti' was published in 1958. Khuda ki Basti is the mouth piece novel of Shokat Siddiqi. This novel has been translated in the different languages of the world. In his novel the writer presents the social conflicts, social irregularities, socio political crimes, religious extortion, destruction of values in the hands of man in new born state named Pakistan. At the emergence of Pakistan, therefore was a situation of selfishness and lawlessness. Criminals were busy in looting the new born state of Pakistan. Shokat Siddiqi says that in the initial days of Pakistan, there existed multiple criminals around him. He has presented all the aspects of the society which he had experienced himself.

شوکت صدیقی کے ناول ”خدا کی بستی“ میں کراچی شہر کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس ناول میں مصنف کا مشاہدہ اور تجزیہ کمال کا ہے۔ مصنف نے اس ناول میں پاکستان کی نوزائیدہ ریاست کو درپیش سیاسی، سماجی، مذہبی، انتظامی مسائل اور ان سے جنم لینے والے جرائم کو موضوع بحث بنایا ہے۔ پاکستان کے بعد پاکستان میں موجود دافرا تفری، لوٹ مار، ناجائز اور غیر قانونی الاٹمنٹس، اشرافیہ اور بیوروکریسی کی سیاسی چالیں، گداگری، قتل و غارت، جوا، منشیات، اسمگلنگ، شراب نوشی، بردہ فروشی، ہم جنس پرستی اور زنا جیسے جرائم کو بے نقاب کیا ہے۔ پاکستان کو خدا کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس لیے مصنف نے اس ناول کو طنزاً ”خدا کی بستی“ کا نام دیا ہے۔ ان کے خیال میں یہ کیسی خدا کی بستی ہے جہاں پر خدا کے احکامات کی بجائے ہر قسم کا جرم پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اے۔ بی اشرف ”خدا کی بستی“ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

In Shokat Siddiqi's novel Khuda ki Basti the life of Karachi city has been presented. In this novel the observation of the author is of great value. In this novel the writer has pointed out political, social, religious and administrative problems and all those crimes which were the product of these problems faced by newly born state of Pakistan. He has unveiled the lawlessness, depredation, illegal allotments, the tactics of Bureaucracy, begging, bloodshed, gambling, drugs, smuggling, drinking, human trafficking, homo sexuality and rape in the new born state of Pakistan. Pakistan was emerged in the name of Allah, so therefore, the writer has ironically used the word "Khuda ki Basti" for Pakistan. In his apenion 'khuda ki Basti' is not a abord of Khuda where every thing is against the teaching of Khuda. Dr. A. B. Ashraf writes:

”یہ تو ایسا عالم ہے جس میں ہماری معاشرتی زندگی کی پوری دھڑکن موجود ہے۔ معاشرے کی نابمواریاں، بلیک مارکیٹ، گداگری، یتیم خانے کی خرابیاں، بیکاری، جیب کترے، تعلیمی مسائل، مذہب کی آڑ میں استحصال، سول افسروں کی دھاندلی، رشوت ستانی، میونسپلٹی کے نقصان، خاندانوں کی حالتیں، امرد پرستی غرض وہ سب کچھ ہمیں دکھانی دیتا ہے جو ہماری اپنی زندگی، ہمارے اپنے معاشرے میں عام ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہماری ہی زندگی کا عکس ہے۔ وہ زندگی جس سے ہم بیزار ہیں۔ جس سے ہم آنکھیں چار نہیں کر سکتے۔ لیکن ناول میں ہماری ہی زندگی ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہم اس میں کھو جاتے ہیں (اشرف، ۱۹۸۰ء)۔

”It is like a frame work in which we can observe our whole social life. There are multiple evils in our society which we can find around us such as social irregularities, black markeeting, bagging, abuses of orphans, unemployment, pickpockets, educational problems, exploitation of people in the hands of religion, corruption of civil servents, bribery, defects of muncipelity, bad enviorment of shrines and homosexuality. We know that it is the reflection of our life and we are sick of our life. We are not oblivious of that life, but in novel our life is present in front of us and we become indulged in that life“ (Ashraf, 1980).

راجہ، شامی اور نوشہ ناول ”خدا کی بستی“ کے مرکزی کردار ہیں۔ شوکت صدیقی نے ان تینوں کرداروں کے ذریعے معاشرے کے کونوں کھدروں میں چھپے ہوئے بظاہر شریف لیکن حقیقت میں ابلیس صفت کرداروں کی نقاب کشائی کی ہے۔ یہ تینوں کردار معاشرے کے پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ راجہ اور نوشہ گھر سے بھاگ کر کراچی چلے جاتے ہیں جہاں پر یہ لوگ جرائم پیشہ افراد کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ یہ لوگ معصوم لڑکوں کو استعمال کر کے اشرافیہ اور مالی آسودگی کے حامل افراد کے گھروں میں ڈاکے ڈالتے ہیں۔ شوکت صدیقی نے ”خدا کی بستی“ میں جوے جیسی لعنت اور جرم کا بھی ذکر کیا ہے۔ ناول کا آغاز ہی جوے سے ہوتا ہے جہاں پر محلے کے کم عمر لڑکوں کو جوا کھیلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ناول میں جا بجا جوے جیسا بھیانک جرم ہوتا ہوا دکھانی دیتا ہے۔ کالے خان ایک بڑھا لکھا انشورنس ایجنٹ ہے لیکن اس کے مکان پر ہر روز جوے کی محفل سجتی ہے۔ اس طرح جوئے کی یہ لت کئی گھرانوں کے چراغ گل کر دیتی ہے۔ راجہ، شامی اور نوشہ جیسے نوعمر لڑکے بھی اس جرم میں ملوث نظر آتے ہیں۔

Raja, Shami and Noshah are the main characters of the novel "Khuda ki Basti". Shokat Siddiqi has exposed many worst characters who are apparently respected but inwardly are wicked persons. These characters belong to the miserable class of the society. Raja and Noshah fled from their houses and went to Karachi. They become the target of criminals. These criminal exploit Raja and Noshah in order to use them to robe the upper and elite class. Shokat Siddiqi has also mentioned the social evils like gambling and crime in "Khuda ki Basti". The begin of the novel has been showed in a street where the characters has been presented involed in gambling. Kaly Khan is an educated insurance agent but he arranges gambling in his house every day. Therefore, the crime of gambling destroyed many families. Many young boys like Raja and Noshah are also indulged in gambling.

شوکت صدیقی نے ”خدا کی بستی“ میں چوری جیسے جرم کو بھی خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پاکستان کی نوزائیدہ ریاست کا ہر فرد چوری جیسے جرم میں ملوث نظر آتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کوئی حکومتی خزانے کو لوٹتا ہے تو کوئی اللہ کے گھر سے چوری کرتا ہے۔ ان افراد میں نیاز جیسا کبائریہ بھی شامل ہے جو قوم و ملت کے نوجوانوں کو چوری کا عادی بنا دیتا ہے۔ یہ بظاہر ایک کبائریہ ہے لیکن اس کے روابط اسمگلروں چوروں اور ڈکیتوں کے ساتھ ہیں۔ یہ حکومتی ٹھیکیدار بھی ہے اور حکومت کے پرمٹ پر حاصل شدہ سیمنٹ اور سریا کو بلیک مارکیٹ میں فروخت کرنے جیسے جرم میں بھی ملوث ہے۔ یہ عیار اور مجرمانہ شخصیت کا حامل شخص ملاوٹ اور نوسر بازی جیسے جرائم میں بھی ملوث ہے۔ ”خدا کی بستی“ میں نیاز جیسے کرپہ کردار کی موجودگی خدا کے نام پر حاصل کی گئی اس بستی پر شدید ترین طنز ہے۔ نیاز قتل و غارت اور عصمت دری جیسے جرم میں بھی ملوث رہا ہے۔ یہ نوشہ کی بہن کی عصمت دری کرتا ہے اور اس کی ماں کو قتل کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر موٹو ایک ڈاکٹر ہے جس کا فرض دکھی انسانی کی خدمت کرنا ہے لیکن یہ ڈاکٹر کے روپ میں ایک ڈریکولا ہے جو دکھی انسانیت کا خون چوستا ہے۔ یہ مجرم شخص نیاز سے پیسے لے کر اس کی بیوی کو زہر کے ٹیکے لگا کر وقت سے پہلے مار دیتا ہے۔

Shokat Siddiqi has also pointed out the crime of theft in the novel "Khuda ki Basti". Every individual of the new born state of Pakistan seems to be indulged in theft. The only difference is that some people embazel the government treasure and the others are stealing from the mosques. Niaz kabaria is one of those wicked characters who push the youth of the country towards the theft. Apparently he deals in rough and old material, but he has the relation with smugglers and thieves. He is also a government contractor. He sels the cement and steel in black after getting it on the permit issued by government. He is also indulged in the crimes of adulteration and decite. The presence of the character of niaz is a great criticism on "Khuda ki Basti" He is also indulged in bloodshed and rape. He raped Noshah's sister Sultana and murdered his mother. Doctor Moto is a

doctor, whose duty is to serve the destitute humanity but he is like a Dracula who sucks the blood of the humanity. He murdered the wife of Niaz with poisonous injections to get money.

”وہ فوراً گھر سے نکل کر سیدھا ڈاکٹر موٹو کے پاس پہنچا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں مجرمانہ چمک تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو ایک ہزار روپیہ دیا تاخیر کے لیے معذرت کی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا۔“ ڈاکٹر صاحب سال بھی کی بجائے پہلے ہی معاملہ صاف ہو جائے تو اچھا ہے۔“ (صدیقی، ۲۰۱۸ء)۔

”He immediately headed towards the Doctor Moto. At that time he had a criminal force in him. He gave one thousand rupees to doctor; He excused for delay. In the meantime he said ‘Doctor Sb. It would be better to solve this matter before the period of one year’” (Siddiqi, S. (2018).

شوکت صدیقی نے اشرافیہ کے ساتھ ساتھ ایک عام آدمی کے جرائم کا پردہ بھی فاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ریاست کے کسی بھی فرد کی ملکیت کو نقصان پہنچانا جرم ہے لیکن مجید مستری اپنے فائدے کے لیے راجہ اور نوشہ کو استعمال کر کے دوسروں کی ملکیت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس طرح یہ عیار شخص ان معصوم بچوں کی معصومیت کو کچل کر ان کو جرائم کی راہ کا مسافر بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔

Shokat Siddiqi has also tried to expose the crimes of aristocracy as well as a common man. To damage the property of someone is a crime but Majeed mistry is involve to gain some money by manipulating Raja and Noshah. However, this criminal character plays a vital role to make the innocent children indulged in crimes.

شوکت صدیقی نے ”خدا کی بستی“ میں پاکستان میں موجود یتیم خانوں کے کریمہ اور بھیانک کردار پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ یتیم خانوں کے سربراہ یہاں موجود بچوں کو بھیک مانگنے جیسے جرم میں ملوث کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ معصوم اور بے سہارا بچے معاشرے میں کسی بھی قسم کے مثبت کردار ادا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ بچے جب چوک چوراہوں میں بھیک مانگتے ہیں تو ان کے روابط جرائم پیشہ افراد سے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ معصوم پھول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جرم کی راہ پر چل نکلتے ہیں۔ راجہ بھی ایک ایسا ہی کردار ہو جو یتیم خانے سے بھیک مانگنے کے لیے نکلتا ہے لیکن جرائم کی دنیا کا مسافر بن جاتا ہے۔ شہاب قدوائی ”خدا کی بستی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

Shokat Siddiqi has also thrown the light on heinous role of orphanage in "Khuda ki Basti". The administrator of these orphanage forced the children to be indulged in the crime of beggary. Therefore, these innocent and helpless children failed to pay any positive role in society. While begging in streets these children developed their connections with criminals. In this way these innocent children become the professional criminals. Raja is such a character who is one of those children who come out from orphanage for begging but becomes the prey to criminals. Shahab Qudwai says:

”خدا کی بستی آزادی اور برصغیر کی تقسیم کے بعد لکھا جانے والا بڑا اہم ناول ہے جس میں قیام پاکستان کے فوراً بعد تشکیل پانے والے سماج اور معاشرتی زندگی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس دور میں پلٹنے، بڑھنے اور پھیلنے والی مفاد پرستی اور مطلب پرستی نے دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتے ہوئے پاکستان کی معاشرتی زندگی اور معیشت کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیا“ (قدوائی، ۲۰۰۱)۔

'Khuda ki Basti' is a renowned novel which had been written after the independence and partition of sub continent. In this very novel the social life has been presented after the emergence of Pakistan. In this era the selfishness and opportunism flourished by leaps and bounds and these social evils eliminated the social life and economy of Pakistan in a bad way (Qadwai, 2001).

شوکت صدیقی نے ”خدا کی بستی“ میں ہجرت کے دوران جنم لینے والے مسائل و جرائم کو بھی بیان کیا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت لوگ آگ اور خون کا دریا پار کر کے پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہونے تھے۔ فسادات میں بہت سارے خاندان تباہ برباد ہو گئے۔ عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں جو عورتیں اکیلی رہ گئیں ان کو کوٹھوں پر پہنچا دیا گیا۔ راجہ کا خاندان بھی ہندوستان سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ اس کا باپ اور دو بڑے بھائی فسادات میں مارے گئے۔ راجہ کی ماں اور راجہ دلی کے ایک بشیر نامی شخص کے ساتھ پاکستان پہنچے۔ اس شخص نے پاکستان پہنچ کر راجہ کی ماں کو بھرا منڈی میں پہنچا دیا۔ راجہ کی ماں وہاں راجہ کو اپنے ساتھ نہ رکھ سکتی تھی اس لیے اس نے راجہ کو یتیم خانے میں داخل کرا دیا۔

Shokat Siddiqi has also discussed the issues and crimes which took place during the time of emigration. At the time of emergence of Pakistan people faced the multiple problems like cruelty and blood shed to reach Pakistan. Many families were destroyed in disorder and violence. The women were raped. Many women were forced to become prostitutes. Raja's family was also migrated from India to Pakistan. His father and two brothers were killed in agitation. Raja and his mother migrated to Pakistan along with a person named Bashir. Bashir pushes her to compelled Raja's mother to become a prostitute. Raja was unable to live his life with such a mother who is a prostitute right now therefore, Raja's mother sent her son Raja to orphanage.

”راجہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تیکھے لہجے میں گویا ہوا۔“ اب اس کے پاس جا کر کیا کروں گا۔ سالی بیرامنڈی میں رنڈی کا پیشہ کرتی ہے۔ کبھی مل گئی تو خدا کی قسم قتل کر دوں گا۔ بشیرے کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسی سالے نے تو اسے اس دھندے سے لگایا ہے“ (صدیقی، ۲۰۱۸ء)۔

Raja became furious and said with anger, What would I do to have mother. Bastard! She is working as whore right now. If I found her I will kill her. I will not spare Bashir because he has forced her to adopt this profession (Siddiqi, 2018).

شوکت صدیقی نے ”خدا کی بستی“ میں بردہ فروشی جیسے جرم پر بھی خامہ فرسائی کی ہے۔ بردہ فروشی ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ یہ انسانی جسموں کی تجارت ہے۔ ناول کا کردار شاہ جی بردہ فروشی جیسے جرم میں ملوث ہے۔ راجہ اور نوشہ کراچی میں شاہ جی کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ یہ پہلے تو ان کو چوری اور ڈاکے جیسی وارداتوں میں استعمال کرتا ہے اور پھر انہیں ایک اور شخص کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ یہ شخص بھی نوجوان عورتوں اور کم سن لڑکوں کی خرید و فروخت جیسے جرم میں ملوث ہے۔

Shokat Siddiqi has also discussed the crime of human trafficking in 'Khuda ki Basti'. Human trafficking is a heinous crime. It is a trade of human bodies. The character of the novel Shah jee indulged in crime of human trafficking. Raja and Noshah became the prey to Shah jee. Firstly Shah jee manipulates Raja and Noshah in

the crimes of theft and robbery. Then he sold them to another person. This person is also indulged in the trafficking of women and teenagers.

شوکت صدیقی نے ”خدا کی بستی“ میں پاکستانی معاشرے میں موجود سیاست اور سیاست دانوں کے مکروہ چہروں کی بھی نقاب کشائی کی ہے صدفدر بشیر، ڈاکٹر زیدی، سلمان اور علیم احمد ناول کے وہ کردار ہیں جو ”فلک پیما“ نامی تنظیم بنا کر معاشرے کو جہالت سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں لیکن خان بہادر جیسے سیاسی لوگ ان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ”فلک پیما“ غریب لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے تعلم بالغان شروع کرتی ہے یہ لوگ غریب اور کچی بستیوں کے لیے ہسپتال کی بنیاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سیاست دان خان بہادر ان کے خلاف مجرمانہ ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے یہ ہسپتال کی زمین پر رات کے اندھیرے میں مسجد کے نام پر چار دیواری کی بنیاد ڈال دیتا ہے تاکہ یہ لوگ ہسپتال بنا کر علاقے میں اس کی ساکھ اور رعب و دبدبہ کو کم نہ کر سکیں۔

Shokat Siddiqi has also exposed the heinous face of Pakistani politics and politicians. Safder Bashir, Doctor Zaidi, Salman and Aleem Ahmed are those characters who formulate an organization named 'Falak Pema' to lead the society from ignorance to the light of knowledge. But people like Bahadar Khan become the hurdle on their way. 'Falak Pema' started adult education to spread the awareness among the people. They tried to establish a hospital for poor and people of slums but politician Khan Bahadar used criminal tactics against them. He build four walls of a mosque on the land of hospital at night. So that these people may not damage his influence in the society.

”دوسرے روز محمد علیم دو اسکائی لارکوں کے ساتھ سویرے پلاٹ کا سروے کرنے گیا مگر یہ دیکھ کر بھونچکا رہ گیا کہ پلاٹ کے گرد قد آدم چار دیواری موجود تھی۔ ایک حصے پر ٹین کا سائبان تھا مشرقی دیوار میں ایک دروازہ تھا جس پر ایک بورڈ آویزاں تھا بورڈ پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا ”نورانی مسجد“ (صدیقی، ۲۰۱۸ء)۔

On the next day Muhammad Aleem along with two Sky Larks went to inspect the land. He was amazed to know that there were four walls around the land. There was an iron shade in one part of land. At the East of that land there was a door, on which a signboard was inscribed 'Norani Masjid' with bold words (Siddiqi, 2018).

اس طرح یہ سیاست دان خان بہادر مذہب کے نام پر لوگوں کا استحصال کرتا ہے یہ عوام کو ”فلک پیما“ کے اسکائی لارکوں کے خلاف کر دیتا ہے۔ اسکائی لارک کسی نہ کسی طرح ایک ڈسپنسری کی بنیاد رکھ لیتے ہیں۔ الیکشن کے دنوں میں ”فلک پیما“ کے اسکائی لارک بھی خان بہادر کے خلاف الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ خان بہادر پہلے تو اپنے غنڈوں کے ذریعے ان کے جلسوں کو درہم برہم کرتا ہے اور پھر اسکائی لارکوں کی ڈسپنسری اور ہیڈ کوارٹر میں آگ لگوا دیتا ہے بہت سارے اسکائی لارک مر جاتے ہیں جو بچ جاتے ہیں ان پر خان بہادر ملک دشمن عناصر کا الزام لگوا کر جیل بھجوا دیتا ہے۔ اس طرح خان بہادر اپنے مجرمانہ ہتھکنڈوں کو استعمال کر کے ایک دفعہ پھر جیت کر علاقے کا بے تاج بادشاہ بن جاتا ہے خان بہادر کی مجرمانہ سرگرمیوں کی صورت میں مصنف نے پاکستانی سیاست کے مجرمانہ اور اوجھے ہتھکنڈوں پر خوب طنز کیا ہے۔ غفور شاہ قاسم اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

In this way this politician Khan Bahadar manipulates the public in the name of religion. This politician make the people to be against the skylarks of Falak Pema. Skylarks somehow laid the foundation of a dispensary. In the days of elections the Sky Larks of Falak Pema also took part in elections against Khan Bahadar. Khan Bahadar dispersed their procession and burnt the dispensary of Skylarks. Many Skylarks died. Khan Bahadar impresent rest of the Skylarks by blaming them to be traitors. By using his illegal and criminal tactics, Khan Bahadar again won the election and comes into the government. The writer has exposed the worse and criminal activities and tactics of Pakistani politics through the character of Khan Bahadar. Ghafor Shah Qasim says:

”یہ پہلا ناول ہے جس میں تقسیم برصغیر کے بعد تشکیل پذیر پاکستانی شہری معاشرے کے باطنی حقائق کو جرات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے پاکستان کے نیم سرمایہ دارانہ اور نیم جاگیردارانہ معاشرے میں مذہب اور جمہوریت کی آڑ میں جس ہوس پرستی اور فریب کاری کو شعار بنایا گیا، شوکت صدیقی نے کراچی کے شہری پس منظر میں اسے پہلی مرتبہ ناول کا موضوع بنایا۔ اس ناول میں عام اور نچلے طبقے کی زندگی کے دو بھٹکے ہوئے عمر کرداروں کو زندگی کے سفر میں دکھایا گیا ہے“ (قاسم، ۲۰۰۰)۔

”It is the first novel in which the inner realities of the newly born Pakistani society has been presented darelly. Shokat Siddiqi made the subject of the novel in the background of Karachi, the first time in the semi capital Pakistan and semi government in the form of democracy and religion. In this novel the two wondering teenager characters of lower class has been showed in the way of life“ (Qasim, 2000).

حکومتی ایوانوں میں بیٹھنے والوں میں اکثر چور ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ملک اور عوام کی خدمت کا حلف اٹھاتے ہیں۔ یہی لوگ عزتوں پر ڈاکا ڈالتے ہیں رشوت کے لین دین میں یہی لوگ سب سے آگے ہیں۔ انہی کی وجہ سے پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے۔ ملک میں جتنی ملازمتیں سامنے آتی ہیں ان پر انہی کے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے اور بیچارے غریب کے بچے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ شوکت صدیقی نے میونسپل کے اجلاس کے ذریعے عوامی نمائندوں کے کردار کی حقیقی صورت انسانیت کے سامنے آشکار کر دی ہے۔ عوام جن لوگوں کو اپنا محافظ اور خیر خواہ سمجھتی ہے یہی لوگ ان کی عزتوں کے لٹیرے اور ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ یہ ہوس زدہ لوگ میونسپلٹی بورڈ کے لوگ ہیں جن کا کام علاقے میں ترقیاتی کاموں اور صفائی وغیرہ کروانا ہے یہ ہوس زدہ لوگ معاشرہ کو ترقی دینے اور صاف شفاف کروانے کی بجائے خود گند بکھیر کر معاشرے کے حسن کو تباہ کرتے ہیں۔ شوکت صدیقی نے اپنے قلم کے ذریعے اونچی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے عزت داروں کے اونچے شملوں کو جرائم کی گندگی میں دھنسا ہوا دکھایا ہے۔

Most of the officers sitting in government sector are thieves. These are the people who take the oath of serve for the people and country. These are the people who dishonour the people. In matter of bribery they are seem at the front. These are people who bring the bad name to Pakistan. All the employments that are available in the country, the relatives of these persons have the right to take it and the poor people are seems wondering. Through the procession of Municipality Shokat Siddiqi has exposed the real face of public representatives. The person whom the people considered them as their well wishers and custodians, they are the people who dishonour them and maltreat them. These lustful people are the members of municipality board. There task is to get development and cleanliness works to be held. Instead of working development and cleanliness in the

society these lustful people destroy the beauty of the society due to their negligence and criminal activities. Shokat Siddiqi with his pen has exposed many people having high status have been shown to be indulged in crimes.

“چند دکانوں کے الاٹمنٹ کا قضیہ تھا جو وائس چیئرمین نے اپنے بھائی کے نام الاٹ کر دی تھیں اس مرحلے پر ایک دوسرے کی عقدہ کشائیاں ہونے لگیں کسی ممبر پر ٹھیکیداروں سے رشوت لینے کا الزام تھا کسی نے گرلز اسکول کی استانیوں کی عصمتیں خراب کرنے کی کوشش کی تھی کسی نے سسرالی عزیزوں کو ملازمتیں دلوا کر پورے پورے محکموں کو اپنی سسرال بنا دیا تھا، غرض کہ اس حمام میں سب ننگے تھے” (صدیقی، ۲۰۱۸ء)۔

There was a attempt of allotment of few shops which were allotted by voice chairman to his real brother. At that time they begin to pass derogatory remarks against each other. A member was accused of bribery given by contractors. Someone tried to rape the Govt, female teacher of girls school. Someone had converted his department into inlaws by awarding services to his relatives from inlaws. All were indulged in these heinous actions (Siddiqi, 2018).

بیوروکریسی ہمارے معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ملک کی تباہی اور بربادی اسی بیوروکریسی کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری کی ساری بیوروکریسی رشوت جیسے جرم میں ملوث ہے۔ عبدالحمید محکمہ سپلائی میں ایک اعلیٰ عہدے دار ہے۔ اس شخص نے رشوت سے خوب فائدہ اٹھایا ہے اور اسی وجہ سے یہ آج ۵ لاکھ روپے، چار کوٹھیوں، کئی کارخانوں اور ایک آئل کمپنی کا مالک ہے۔

Bureaucracy is like a backbone in our society. The destruction of the country depends upon bureaucracy. Alas!the whole bureaucracy is involved in corruption and crimes. Abdul Hameed holds a high rank in department of supply. This person benefitted from bribe. Therefore, he is the owner of five lakh rupees, four houses, many factories and an oil company.

شوکت صدیقی نے ناول “خدا کی بستی” میں جیب تراشی جیسے جرم کو بھی بیان کیا ہے۔ استاد پیٹرو ایک جرائم پیشہ شخص ہے اس نے باقاعدہ اپنا ایک گروہ بنا رکھا ہے جو جیب تراشی کے جرم میں ملوث ہے۔ یہ لوگ شریف شہریوں کو ان کی ان میں ان کی نقدی سے محروم کر دیتے ہیں۔ نوشہ اور راجہ بھی استاد پیٹرو کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ نوشا کے ذریعے ہمیں جرم کی اس دنیا کے تاریک گوشوں تک رسائی ہوتی ہے شوکت صدیقی نے پاکستانی معاشرے کی پولیس پر بھی خاصی چوٹ کی ہے۔ استاد پیٹرو کا جیب تراشی کا پیشہ ان پولیس والوں کی ناک کے نیچے جاری ہے لیکن یہ لوگ استاد پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استاد پیٹرو نے پولیس والوں کا ہتھ مقرر کیا ہوا ہے۔ گویا قانون استاد پیٹرو کی راکھیل ہے جسے وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے اپنی انگلیوں کے اشارے پر نچاتا ہے شوکت صدیقی نے خدا کے نام پر حاصل ہونے والی ریاست کے محافظوں کی حالت کو بیان کر کے ملک کی اعلیٰ قیادت منہ پر بھر پور طمانچہ مارا ہے۔ زیبا ترنم لکھتی ہیں کہ:

In the novel ‘Khuda ki Basti’ Shokat Siddiqi has pointed out the crime of pic pockting. Pedro is a habitual criminal. He systematically has made his own group of criminals which is involved in the crime of pick pockting. These people robe the citizens at once of their belongings, Noshah and Raja trapped in the trap of Pedro. We become aware of the criminal acts through Noshah. Shokat Siddiqi has also criticised the police of Pakistan. Pedro is involved in the crime with the help of police. Therefore police do not take any action against him. The reason is that, this is so because Pedro is paying the police regularly. It means that law is a puppet in the hands of Pedro. Shokat Siddiqi has degraded his own country after having exposed the corruption of police. Zaiba Tarannum says:

“یہاں پر مصنف نے اس قانون کی بدعنوانی کا پردہ فاش کیا ہے جو عوام کی حفاظت کے لیے مقرر ہے شہر میں ہونے والے جرائم کے نامہ دار کسی حد تک پولیس حکمران بھی تھے جو رشوت لے کر جرائم پیشہ عناصر کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ استاد پیٹرو کو پولیس کا اس لیے خوف نہیں ہے کہ وہ بھی اس کے اس کالے دھندے کے مال کی تقسیم میں حصہ لے رہے تھے۔ استاد پیٹرو جو جرم کرتا ہے اسے تو دنیا جانتی ہے مگر پولیس محافظ کے نام پر ملک اور وطن کے ساتھ جو غداری کرتی ہے یہ انتہائی گھٹیا اور شرمناک جرم ہے۔” (ترنم، ۲۰۱۴)

Here the author has exposed the role of law which is responsible to safeguard the public. The existance of crime in the city are due to the negligence of police officers who supports the criminals. After having charged them heavily Pedro has no fear of police because police is accomplice of Pedro in his wrong doings. The society is well aware of Pedro’s each and every crime he commits but acts of police like trachery and decitefulness with regards to him in the name of protection is very heinous crime (Tarannum, 2014).

گلی محلوں میں جرائم اور قتل و غاری کی شرح روز بہ روز بڑھتی جا رہی ہے ترقی پذیر ممالک کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر ممالک بھی اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ جرائم پیشہ افراد گلی محلوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور موقع ملتے ہی کسی نہ کسی کو اس کے جمع پونجی سے محروم کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مزاحمت کرے تو اسے موت کے گھاٹ بھی اتار دیا جاتا ہے۔ پوکر استاد پیٹرو (جیب تراش) کا شاگرد ہے۔ وہ بھی جیب تراشی کے جرم میں ملوث ہے۔ ایک دفعہ اس نے ایک رکشہ والے پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی تو رکشہ ڈرائیور نے بھر پور مزاحمت کی۔ پوکر نے اس رکشہ ڈرائیور کو اپنے چاقو سے قتل کر دیا۔ اس نے اس کی انتہائی تک نکال دی تھیں۔ لیکن اس شخص کی قسمت اچھی تھی کہ وہ موت کے منہ سے واپس آ گیا۔ اسی جرم میں پوکر کو جیل ہو گئی۔

The percentage of crimes is increasing day by day around us. Developed and under developed countries are facing this problem equally. Criminals are roaming here and there and robe someone of his belongings. If someone resists they deprive him of his precious life. Poker is the pupil of Pedro who is indulged in pick pockting. Once he tried to to robe a Riksha driver. The driver resisted but Poker tried to murderd him. Luckily the driver succeeded to save his life with the help of passers by. Due to this crime Poker was sent to the jail.

“پوکر گتھے ہوئے مضبوط جسم کا لڑکا تھا۔ اس کی عمر سولہ سال سے کچھ اوپر تھی مگر دیکھنے میں زیادہ کم سن لگتا تھا۔ اس کا قد ٹھگنا اور رنگ ساتولا تھا۔ اس نے ایک رکشا ڈرائیور کو چاقو مار کر زخمی کیا تھا۔ اسے اقدام قتل کے جرم میں سزا ہوئی تھی اور وہ

بورسٹل جیل بھیج دیا گیا وہ بڑے فخر سے اپنا یہ کارنامہ سنایا کرتا۔“سالے کی ایک ہی ہاتھ میں انٹڑیاں نکال دی تھیں نہ جانے کیسے بچ گیا۔ اور نہ میں نے تو یہ کام ہی تمام کر دیا تھا“ (صدیقی، ۲۰۱۸ء)۔

Poker was a pigmy but had a sound body. He was above sixteen years but he looked younger than his actual age. He was dwarf and dark complexioned. He injured a Rikshaw driver with his knife. He was punished in the crime of murder and he was sent to Borastal Jail. He used to take pride while telling his story of crime, and he used to say that he was able to knock down in his first attempt. I had killed him but nobody knows how he saved his body (Siddiqi, 2018).

بچوں کا اغوا اور جنسی زیادتی آج کے دور کا ایک اہم مسئلہ ہے شوکت صدیقی نے ”خدا کی بستی“ میں کمسن بچوں کے اغوا اور جنسی زیادتی جیسے جرائم کا بھی ذکر کیا ہے ناول کا کردار نوروز ایک ہم جنس پرست شخص ہے۔ یہ سارا دن اپنے تانگے پر شہر کا چکر لگاتا ہے اور بے اسرا اور آوارہ لڑکوں کو بہلا پھسلا کر اپنے کمرے میں لے آتا ہے۔ اس طرح یہ کرپہ شخص کم سن بچوں سے لواطت جیسے گھناؤنے جرم میں ملوث ہوتا ہے۔ یہ بچوں سے جنسی زیادتی کرتا ہے اور انہیں آخری حد تک اپنے گھر میں بند کر کے رکھتا ہے۔ سلطانہ کا بھائی انو بھی اس شخص کی ہوس کی بھینت چڑھ جاتا ہے۔

The kidnaping and child abusig is the burning issue of today. Shokat Siddiqi has pointed out the crime of kidnaping and child abusing in his novel 'Khuda ki Basti'. The character of the novel Noroz is a homosexual character. He used to ride his carriage all the day in the city and he convinces the helpless and roamers and succeed to bring them to his room. Therefore, this wicked person is involved in the heinous crime like homosexuality. He make them target for the rape and confined them into the room till death. The brother of Sultana 'Anno' has also become the prey to his sexual desire.

”خدا کی بستی“ کوئی رومانوی ناول نہیں بلکہ اس کی بنیاد ہی زندگی کی تلخ حقیقتوں اور جرم و تشدد پر رکھی گئی ہے۔ ناول میں جگہ جگہ ظلم، تشدد اور جرائم بکھرے پڑے ہیں۔ ہجرت کے ابتدائی سالوں میں پاکستانی معاشرے میں بھوک و افلاس نے ڈیڑے ڈالے ہوئے تھے جس معاشرے میں غربت ہو وہاں جرائم خود بخود جگہ بنا لیتے ہیں۔ اس وقت بھی جگہ جگہ جعلی الاٹمنٹ ہو رہی تھی۔ افسران اعلیٰ چند روپوں کے عوض حقداروں کا حق چھین کر دوسروں کے نام جائیدادیں الاٹ کر رہے تھے۔ بھوک انسانوں کو جسم فرشی پر مجبور کر رہی تھی۔ انتظامی امور کا مسئلہ الگ تھا۔ ایک لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ معاشرے کی بگڑتی ہوئی حالت کو شوکت صدیقی نے بہت قریب سے دیکھا تھا اسی لیے انہوں نے جرائم کے حوالے سے جزئیات کو بھی بیان کیا ہے۔

'Khuda ki Basti' is not a romantic novel but it is based upon the bitter realities of life like violence, crime and cruelty. Violence, cruelty and crimes are wide spread in the novel. In the initial years of migration, there were starvation and poverty in the society of Pakistan. Crimes occur in the society where poverty exists. At that time illegal allotments were at full swing. The officers used to deprive the actual owners of their property and allot it to others in order to have some money in the form of bribe. Starvation was forcing the people to become prostitutes. Administration had its own problems. Robbery was wide spread in the society. The deterioration of society was experienced by Shokat Siddiqi with his own eyes. Therefore, he minutely observed each and every aspect of crime.

”خدا کی بستی“ بظاہر جرم اور تشدد کی کہانی ہے کیونکہ جرائم اور تشدد کے واقعات سے یہ ناول اٹا پڑا ہے۔ چوری، چکاری، قتل و خون، آتش زنی، عیاری اور مارپیٹ کے واقعات قدم قدم پر ملتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ فیصلہ کرنا ایک حد تک مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا یہ چند ایسے کرداروں کی کہانی ہے جو بظاہر منظم اور منضبط معاشرے میں شر اور فساد پھیلا رہے ہوں یا پورے کا پورا معاشرہ شر و فساد میں مبتلا ہے۔ وہ نوجوان جنہیں مدرسے کی تعلیم نصیب ہوئی نہ ہی گھر کی محبت اور ہمدردی اور جنہیں صاف ستھری زندگی بسر کرنے کے ہر موقع سے محروم رکھا گیا ہے وہ لوگ جو دولت کی ہوس یا جاہ و منزلت کی آڑ میں بے راہ ہو گئے ہوں وہ تو معاشرہ کی خرابیوں کا عکس ہوتے ہی ہیں لیکن وہ درد مند لوگ جو معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں لیکن کسی معین منزل پر نہیں پہنچ پاتے اور ہمیشہ بر حال میں نیک مقاصد کے پیچھے آوارہ نظر آتے ہیں۔ معاشرے کے فساد کی معمولی دلیل نہیں“ (راشد، ۲۰۰۶)

Apparently 'Khuda ki Basti' is the story of crime and violence. It is full of the incidents of crimes and violence. In this novel we can find the incidents of theft, bloodshed, disorder, tactics and violence. In reality it became difficult to decide whether it is the story of some characters who are promoting disorder or lawlessness in a disciplend and peaceful society or the whole society is indulged in disorder in these social evils. Those youth who could not get the madrasa education, family love and care, and those who were kept deprived leading a meaningful life, those who lost their way in the lust of wealth and high status are the shedows of evils of the society, but those who take up the burden of welfare of the society but cannot get to desired destination and always seem wounding for good deed, they are not the minor cause of the violence of the society (Rashid, 2006).

شوکت صدیقی نے ”خدا کی بستی“ میں جرم کو اس کی تمام تر جزیات سمیت دکھایا ہے۔ انہوں نے فرد واحد کے ساتھ ساتھ اجتماعی معاشرے کی بے حسی اور مجرمانہ غفلت پر بھی چوٹ کی ہے۔ شوکت صدیقی کا قلم خدا کے نام پر حاصل کی گئی اس بستی پر خوب طنز کرتا ہے۔ یہ کیسی بستی ہے جہاں انصاف، عدل، عزت، تقویٰ، برابری کی بجائے مادیت پرستی، استحصال، ظلم، مفلسی اور بے انصافی بچے جن رہی ہے۔ غرض کے شوکت صدیقی کے اس ناول ”خدا کی بستی“ میں ہر چیز اسلام کے منافی ہے۔ قانون کی بالا دستی کی بجائے رشوت اور خود غرضی عام ہے۔ اسلام پر فخر کرنے کی بجائے اسلام کے نام پر استحصال کیا جاتا ہے۔ سیاسی چالیں اور مکرو فریب سیاست کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہیں۔

Shokat Siddiqi in his novel 'Khuda ki Basti' presented the crime from each and every perspective. He has criticised the carelessness and negligence of an individual as well as the entire society. The pen of Shokat Siddiqi has criticised the Khuda ki Basti to great extent. In his opinion this Khuda ki Basti has no significance because materialism, exploitation, cruelty, poverty and injustice are flourishing instead of justice, respect, pity and equality. In short every thing in Shokat Siddiqi's novel 'Khuda ki Basti' is against the Islamic rules.

حوالہ جات

References

- اشرف، ڈاکٹر۔ اے بی (۱۹۸۰ء) "خدا کی بستی ایک عوامی ناول" کاروان ادب، مشمولہ ادب اور سماج، ملتان، ص ۷۶
 Ashraf, Dr. A. B. (1980). Khuda ki Basti aik awami novel. (karwane adab, Ed.) published in *adab aur smaj*, Multan, p. 76.
- صدیقی، ش. (۲۰۱۸ء). خدا کی بستی، رکتاب پبلی کیشنز، کراچی، ص ۱۹۹-۲۰۰
 Siddiqi, S. (2018). Khuda ki Basti. *Rektab publications*, Karachi, 199-200.
- قدوائی، ش. (۲۰۰۱ء). نقد نظر کا متلاشی ناول نگار شوکت صدیقی، مطبوعہ سہ ماہی کہکشان، کراچی، ص ۱۰.
 Qadwai, S. (2001). naqdo nazer ka mutlashi novel nigar shokat siddiqi. *published kehkan*, Karachi, p.10.
- صدیقی، ش. (۲۰۱۸ء). خدا کی بستی، رکتاب پبلی کیشنز، کراچی، ص ۹۸.
 Siddiqi, S. (2018). Khuda ki Basti. *Rektab publications*, Karachi, p.98.
- صدیقی، ش. (۲۰۱۸ء). خدا کی بستی، رکتاب پبلی کیشنز، کراچی، ص ۲۰۱.
 Siddiqi, S. (2018). Khuda ki Basti. *Rektab publications*, Karachi, 201.
- قاسم، غ. ش. (۲۰۰۰ء). پاکستانی ادب شناخت کی نصف صدی تحقیق و تنقید۔ ریز پبلی کیشنز، راولپنڈی، ص ۲۰۹.
 Qasim, G. S. (2000). Pakistani adab shnakhat ki nisef sedi tehqiq o tenqid. *Rays publications*, Rawlpindi, 209.
- صدیقی، ش. (۲۰۱۸ء). خدا کی بستی، رکتاب پبلی کیشنز، کراچی، ص ۲۲۵.
 Siddiqi, S. (2018). Khuda ki Basti. *Rektab publications*, Karachi, 225.
- ترنم، ز. (۲۰۱۴ء). شوکت صدیقی کی فکشن نگاری کا تنقیدی و تجزیاتی مطالعہ۔ یو پی، انڈیا: علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ص ۳۷.
 Tarannum, Z. (2014). *Shokat Sidiqi ki fikshan nigari ka tenqidi o tejziyati mutala*. U-P, India: Ali Gher Muslim university, p. 37
- صدیقی، ش. (۲۰۱۸ء). خدا کی بستی، رکتاب پبلی کیشنز، کراچی، ص ۲۹۸.
 Siddiqi, S. (2018). Khuda ki Basti. *Rektab publications*, Karachi, 298.
- راشد، ن۔ م۔ (۲۰۰۶ء). خدا کی بستی ایک نیا تجربہ۔ مشمولہ انوار احمد، ڈاکٹر "شوکت صدیقی شخصیت و فن، ص ۱۰۸. پاکستان: مطبوعہ اکادمی ادبیات، ماہنامہ سات رنگ کراچی.
 Rashid, N. M. (2006). Khuda ki Basti aik nia tejrba. *Meshmola Anwar Ahmed , Dr. shokat siddiqi shakhsiyt o fun*, 108. Karachi, Pakistan: Akadmi adbiat, Saat Rang Karachi.

Author Information

Muhammad Sajad

Anjum Yousaf

Uzma Noreen

Maqsood Ahmad